

ОБРАЗ ФЕРИДЕ В РОМАНЕ «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» РЕШАТА НУРИ ГЮНТЕКИНА

Гульнара Каюмова

Ферганский государственный университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11546271>

Аннотация. В данной статье рассматривается образ главной героини одного из самых известных произведений турецкого романиста и драматурга Решата Нури Гюнтекина «Королёк - птичка певчая».

Ключевые слова: роман, сюжет, образ, персонаж, главная героиня.

«Королёк - птичка певчая» — роман, написанный Решатом Нури Гюнтекином в 1922 году. Это одно из самых любимых классических произведений турецкой литературы.

Это роман, действие которого происходит в основном в Анатолии и рассказывает о последних годах существования Османской империи. За исключением последней части книги, рассказанной сторонним наблюдателем, она написана как дневник Фериде, главной героини романа.

В этом романе, где преобладает приключенческий аспект, эмоциональный мир людей представлен без изоляции от окружающего мира. реалии страны.

Одна из важных особенностей романа – люди всех возрастов могут легко прочитать и полюбить его.

Фериде, известная под прозвищем «Королёк», а не под собственным именем из-за ее озорного, беспокойного, детского характера и отказа спускаться с верхушек деревьев, является главной героиней романа и рассказчиком первых четырех глав.

Фериде, которой было трудно с кем то подружиться и общаться со своими сверстниками из-за своего нрава, потеряла родителей в юном возрасте. «Королёк», который обучается и проживает в школе-интернате, а во время каникул у своей тёти, начинает испытывать чувства ко своему двоюродному брату Кямрану.

Тот факт, что эти отношения, которые на самом деле были большой любовью, приобрели измерение ненависти, на самом деле связан с чертами личности Фериде.

Фериде выражает свои эмоции иначе, чем другие, ведет себя «весело в поведении и действиях», когда она глубоко опечалена, и не может показать свои истинные чувства и любовь. Несмотря на то, что она

влюблена в Кямрана, она чувствует одновременно гнев, страх и отвращение к нему.

Ситуация не меняется даже после того, как оба два персонажа выражают свои чувства друг к другу и обручаются.

Фериде очень стесняется перед Кямраном и избегает романтических моментов, которых хочет Кямран. И, хотя ей очень грустно, из-за того, что он должен уехать работать в Европу, «чтобы не выглядеть слабой» она сама призывает его всё же поехать.

В своём дневнике Фериде пишет, что у нее нет никого рядом и она не может открыться другим.

Когда она узнала об измене Кямрана, её смелость, упрямство и жизненная энергия позволили ей выжить. Хотя она родом из богатой семьи из Стамбула, ей удастся стоять на ногах, не теряя надежды даже в самых тяжелых условиях, ей удастся выжить в худших районах Анатолии, будучи незамужней одинокой девушкой, что противоречило морали того времени.

Поскольку одной из основных черт её характера является любовь к детям, Мунисе, которую она удочерила в деревне Зейнилер, стала одним из главных факторов, которые позволили ей оставаться сильной в этот тяжёлый период. Однако, когда девочка умирает в возрасте четырнадцати лет, Фериде почувствовала, что надежда, за которую она цеплялась тоже умирает. В своём дневнике она пишет, что ей ещё нет двадцати трёх лет, а её сердце переполнено умершими близкими ей людьми.

Важной особенностью, которая глубоко повлияла на жизнь Фериде в анатолийские годы, была ее физическая красота. Во всех городах, которые она посещает, Фериде встречает людей, которые влюблены в нее и хотят на ней жениться. Однако эта «проблема красоты» начинает выходить на первый план больше, чем хочет принять этого Фериде, остающаяся наивной в этом вопросе. Пока она работала в школе, многие отцы и братья стали приходить вечером к дверям школы, чтобы забрать своих дочерей, братьев и сестер, просто чтобы увидеть Фериде. Такое количество внимания привело к тому, что десятки людей, которые не смогли справиться с отказом, пытались насолить ей, из-за чего она не может долго оставаться на одном месте.

Говоря простыми словами, эти ситуации, когда «красота становится болью», становятся главной причиной, по которой Фериде покидает все города, которые посещает.

Причина, по которой Фериде отвергает всех своих женихов, - это любовь, которую она продолжает испытывать к своему бывшему жениху Кямрану, любовь, которая стала одной из главных характеристик ее характера.

Во время написания дневника Фериде часто вспоминает о Кямране, хотя прошли годы. Любовь, которую она чувствует, мешает ей в полной мере наслаждаться жизнью. Один из его школьных друзей-учителей так описывает свои отношения с ней:

«О, госпожа Фериде, мы с вами могли бы быть такими замечательными друзьями. Но как объяснить, что ты хоть и такая веселая, хорошая и добрая девушка, но не можешь понять радости жизни?»

Действительно, хотя ее жизнерадостное и живое поведение никогда не меняется, Фериде никогда не может жить счастливо, потому что она помнит Кямрана. Поясняется эта ситуация и тем, что последние страницы своей записной книжки он посвящает Кямрану, имя которого даже не хочет упоминать. Фериде, которой трудно показать свою любовь Кямрану, заявляет, что все, что она хочет в жизни, — это, чтобы Кямран очень любил ее.

Через эти строки мы можем понять, насколько у девушки сильные чувства, что даже после того, как прошло столько времени и произошло столько неприятностей в её жизни, она всё же остаётся верна своей любви..

Использованная литература:

1. Abir, Nihan. Çalikuşu'nun hikayesi (турецкий) // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi : диссертация. — 2012.
2. <https://eksmo.ru/selections/12-luchshikh-turetskikh-romanov-xx-veka--ID3758932/>
3. <https://storyport.online/vspomnit-klassiku/korolek-ptichka-pevchaya-istoriya-i-stranstviya-turetskoy-dzheyn-eyr>
4. <https://www.livelib.ru/author/18630-reshad-nuri-gyuntekin>

